

Madrid, 20 de noviembre de 2011

SU SANTIDAD BENEDICTO XVI SALUDA CORDIALMENTE A LOS ORGANIZADORES Y PARTICIPANTES EN LA DÉCIMA TERCERA EDICIÓN DEL CONGRESO CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA QUE, CON EL LEMA “LIBERTAD RELIGIOSA Y NUEVA EVANGELIZACIÓN” ORGANIZA LA ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU, EN MADRID DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2011.

EL SANTO PADRE, EN LA COINCIDENTE SOLEMNIDAD LITURGICA DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO, LES ALIENTA A RENOVAR EL COMPROMISO CONSTANTE DE SER FIELES A LAS EXIGENCIAS DE UNA VIDA AUTÉNTICAMENTE CRISTIANA, DANDO TESTIMONIO PÚBLICO Y VALIENTE DEL MENSAJE DEL EVANGELIO EN EL ÁMBITO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL, ASÍ COMO A UN DECIDIDO Y GENEROSO EMPEÑO EN LA EDIFICACIÓN DE SU REINO, QUE ES PAZ, JUSTICIA, VERDAD Y AMOR.

INVOCANDO LA PROTECCIÓN MATERNAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, SU SANTIDAD LES IMPARTE LA IMPLORADA BENDICIÓN APOSTÓLICA.

MONS. RENZO FRATINI
NUNCIO APOSTÓLICO

Hacia una delimitación de la noción de lo público para el testimonio de la fe cristiana en clave de vivencia personal

ENRIQUE MANUEL PUERTA DOMÍNGUEZ

Socio de la ACdP, Centro de Sevilla, adscrito a Huelva

La renovada vitalidad de los Congresos Católicos y Vida Pública año tras año deja traslucir una creciente inquietud reivindicativa de los creyentes a la hora de ocupar un espacio en el que ofrecer, en definitiva, la cosmovisión cristiana como sustrato ético y prepolítico, tendente a recomponer lo que largos años de aplicación de proyectos de ingeniería social han desintegrado, hasta abocar al preocupante entorno que ahora nos aflige, con sus prolijas secuelas de angustia e incertidumbre que tocan todas y cada una de las facetas vitales de las sociedades contemporáneas. Ha sido indudablemente desde una acaparadora y totalitaria visión de “lo público” como se ha posibilitado el actual estado de cosas; en consecuencia, urge, pese a lo difícil de la tarea, construir una versión alternativa o diferente de aquello que ha de entenderse por esfera pública, dígase nuestro ámbito de acción, como presupuesto inicial a todo lo demás. Resulta muy difícil sustraerse a tan complejo contexto, puesto que somos hijos de esta época. Tales vivencias pueden de hecho nublar nuestro criterio, y abocarnos inicialmente a ciertos riesgos, inconvenientes por igual, muy susceptibles de distorsionar, desde un comienzo, nuestra visión inicial de lo que debemos entender por lo público o vida pública.

El primero de tales riesgos consistiría un privaticismo mal entendido, una reacción ante cualquier forma de presupuesto colectivo y general, lo cual conduciría a una reivindicación aislacionista del “yo sujeto”, o si apuramos más, a entender lo público como una impropia suma de individualidades o individualismos, con la inherente deriva hacia una inoperante dispersión, o inclusive, egoísmo. El otro efecto o reacción contraproducente procedería de

establecer una visión de lo público alternativamente construida “a contrario”, o si se quiere, articulando nuestro propio “absoluto publicista”. Las resultas de dicha apuesta no serían otras que las del vano intento de sustituir el absoluto nihilista impuesto por el referido proyecto de ingeniería social de lo público por otro, nuestro propio absoluto de creyentes. Algo desaconsejable por muchas razones. Primera, porque tantos años de poder mediático, educativo y de opinión en manos del relativismo moral, que ha logrado imponer a muchos su “absoluto de lo público”, depararían dicha opción como estéril y abocada al fracaso. Y aún habría algo más nocivo; reemplazando ese absoluto de lo público actualmente existente por otro más de nuestro agrado, simplemente calcaríamos, por muy buena que a nosotros nos parezca nuestra causa, los malos modos de actuar de aquello que hoy padecemos, y que de tan lacerante modo nos consterna. Este segundo efecto derivado habría de ser, con pleno convencimiento, menos conveniente si cabe que el antes citado de la suma de individualismos.

Con semejante voluntad de implantar un concepto público absolutista desde nuestra fe, incurriríamos en una tentación marcadamente vedada para el cristiano, cual sería la proclividad de imponer el mensaje del Evangelio, junto con sus múltiples utilidades en todos los aspectos de la vida, a aquellos restantes de nuestros prójimos, los cuales, por las circunstancias que sean, no se estiman partícipes de ese mensaje, para nosotros tan valioso, fundamentador, y por ende, insustituible. No es sólo que no podamos forzar coercitivamente una visión desde la fe. No ha de convertirse a nadie, pues la conversión es un acto libremente asumido, que a menudo surge por comparación del gozo con que el creyente vive su fe, opción que después debe madurarse mediante la fraterna asistencia hacia los nuevos convertidos. Lo adecuado tiene mucho que ver con una sincera oferta desde el ejemplo vital y coherente, o mucho más sencillamente, con sustituir los modos de imposición absolutista y totalitaria por la mano tendida, amigable y cálida. Todos sabemos que la Historia, y Cristo Iglesia es Historia viva, sólo ha progresado verdaderamente por medio de marcar esas diferencias; frente a un fatalista y pagano “*nihil novum sub sole*”, se erigen los valores de lo alto, lo eterno, lo bello, lo entregados Vocablos, ya sabemos, apropiados por otras doctrinas contrarias a la verdadera esencia humana, pervertidos por su despojo de trascendencia. Pero, por otro lado, vocablos también que, pese a tanto hastío, siguen conmoviendo. Términos estos que continúan empleando, tanto unos con mejores intenciones, como otros con intenciones no tan loables.

Dicho en otros términos, el testimonio de la fe en la vida pública requiere un ejercicio inicial; saber qué sea vida pública, lo público, el marco o

terreno adecuado para nuestra actuación. En consecuencia, dibujar netamente el entorno, posibilistamente asumido en el mejor de los sentidos, en el cual sean capaces de fructificar todos aquellos resultados que desea todo buen corazón cercano al Señor. Una apta y dimensionada idea de lo público que, de otro tanto, quede lejos y a salvo de las tentaciones de construir marcos diferentes o alternativos, en los modos acabados de expresar, o cualesquiera otros, y que se vuelven forzosamente infértiles para lo que en definitiva han de ser nuestros cometidos como testigos vivos de Cristo.

El vocablo “vida pública” resulta poliédrico y complejo, está sujeto a muchos contagios y significados interesados, que hacen muy difícil su manejo para los entregados a la difusión del mensaje cristiano. A menudo queremos dar testimonio de Cristo en la vida pública; pero carecemos de una pauta definida, he aquí la flagrante duda, acerca de en qué consiste exactamente aquélla. Y estando inmersos de un entorno donde lo público es tan invasor y se antepone como absoluto estatalista, toda reacción individual se vuelve en apariencia mezquina e insolidaria. Así pues, como toda palabra que ha sufrido contagio por su uso masivo, e incluso sectario, lo público ha de reducirse pues a su correcta dimensión, para que, definido con carácter previo tal campo de actuación, sepamos adecuadamente el terreno en donde dar testimonio de nuestra fe.

Un primer grupo de intoxicaciones terminológicas procede de vincular necesariamente la noción de vida pública a actividad política en sentido estricto, como existencia habida dentro de partidos e instituciones diversas, inmersa en la tendencia por hacerse con los puestos administrativos o de poder, para así tratar de lograr un determinado sesgo a la vida colectiva de individuos y ciudadanos. Visto desde este prisma, sólo el ejercicio o intención de ser “homo politicus” depararía al creyente la única vía o medio de dar testimonio.

En la existencia vital del hombre actual, exasperantemente politizada en la más estrecha acepción del término, es preciso tomar conciencia de las trabas que ello reviste, pero sin renunciar a que, desde los múltiples carismas eclesiales, se reivindicque pedagógicamente la actuación decisiva, orientadora y crítica desde los presupuestos y ópticas de la sociedad civil. El asociacionismo creador de opinión y articulador de intereses, en la forma de “lobbies” y “think tanks” bien entendidos en nuestro caso para mejor difusión del mensaje del que somos depositarios, se configura como un imperativo inexcusable. Y aún más; la presión que determina, para amplias capas de la sociedad, que lo católico sea visto como “algo de derechas”, le depara el más alto listón de exigencia moral y, por supuesto, de resultados. Las ideas “de izquierda” pueden permitirse el lujo de no funcionar y generar paro, son buenas *per se*; las ideas “de derechas” habrán de lograr unos resultados espectaculares, y aun así, serán

motejadas y despreciadas desde el sectarismo grosero como eso, como cosas “de derechas”. Cabe desde luego rechazar tan apabullante simplismo, pero hay que aprender a convivir con él; en ello debemos ser siempre claros y determinantes, pues vivimos una época de eslóganes consignatarios impuestos que impiden el libre criterio y la adecuada y adaptativa observación de los entornos que nos rodean.

Despojado pues de toda distorsión, el concepto de lo público ha de ser cualquier consideración de un individuo en su intención de intentar mandar mensajes y ejemplos a sus semejantes. Que ello lo sea en una reunión de amistades, en la parroquia, en una clase o conferencia pronunciada sin importar el marco, o en la transmisión de ideas en los medios de comunicación, sean escritos, audiovisuales o de Internet, no va en demérito del cariz de actividad pública o en lo público de todas estas actuaciones. Habría por lo tanto una necesaria y sustancial identificación de lo público en cualquier proceso divulgativo de crear opinión, en toda voluntad de tipo *opinion making*, la cual a su vez puede ser formativa, informativa, o revestir ambas finalidades. Lo público es comunicar, tener esa intención o propósito. Y ponerles unas u otras etiquetas o calificaciones no ha de pasar de un mero ejercicio de estilo, que puede satisfacer si se quiere, y siempre de modo momentáneo, nuestra siempre insaciable ansia por clasificar, pero sin utilidad añadida alguna a poco que reflexionemos.

Lo acabado de decir choca en nuestro tiempo con otra amarga realidad, que a muchos priva de esa tendencia natural, y que como seres humanos tenemos de comunicar hacia nuestros semejantes. Porque no siendo menos cierto que el individuo, por su matiz social, tiene por naturaleza esa vocación hacia la comunicación de sus opiniones, en definitiva, hacia esa concepción, acabada de describir, de considerar lo público como ámbito y entorno en el que materializar dicho apetito comunicativo, el creciente aparato colectivista que le es impuesto de modo ajeno a su voluntad por superpoderes que se le escapan penaliza, de un modo u otro, la citada vocación, que lo es esencial. El nunca suficientemente identificado ni medurado “proyecto de ingeniería social” es el único que comunica, da ejemplos y consignas que deben ser acatadas, so pena de una sanción social que es la del miedo a desentonar, a ser diferente, a tener un criterio propio, a la brillantez, al talento, a subvertir cualquier bienpensancia al uso que no es capaz de resistir el mínimo embate desde un criterio lógico y reflexivo, a poco que cualquier individuo medianamente decidido se lo proponga. Y lo malo es que se lo proponían muy pocos; ya hoy estos nuevos contestatarios, en el mejor sentido del término, han crecido en número, cada vez más, como los congregados en las cada vez más frecuentes

iniciativas auspiciadas por los católicos. No obstante, ello sólo ha sido, y esto es lo triste, cuando el malestar alcanza inasumibles cotas de general extensión, haciendo por desgracia verdad aquella máxima napoleónica de que sólo interés y miedo son los factores capaces de mover a los hombres. Yaún más; como ya apuntara Mahatma Gandhi, para que el mal triunfe sólo basta con que los hombres buenos no hagan nada.

Ha de reivindicarse, cuando no reconstruirse, un espacio de lo público que, siéndolo, lo esté aparte del microcosmos publicista imponente de un pensamiento único, y significativamente alienante del individuo, cual es ese gran Leviatán del Estado o Superestado, con su conglomerado monolítico de partitocracias, medios de comunicación, ausencia de poderes contrapesados entre sí, y monopolizador de la formación e información de las conciencias, desde las más tiernas edades hasta del pensamiento de los más adultos. Y tal misión se identifica con la articulación de un concepto adecuado de sociedad civil, algo que tenemos que configurar como presupuesto de inicio a toda labor de testimonio del mensaje cristiano, frente a defectos y excesos, y en el que el valor de un testimonio no sólo de palabra, sino asimismo de vivencia y obras, enmarcadas todas ellas por la coherencia (y aun sufriendo su martirio, como sabiamente apunta Su Santidad), han de ser, al mismo tiempo, medio y fin.

Si son la filosofía griega junto con la fe de Abraham, del Pueblo elegido de Dios, y el Derecho de Roma los tres pilares esenciales de nuestra civilización en decadencia, sólo un retorno a los orígenes puede volver a reubicarnos en la exacta medida de las cosas, en concreto, en ese “justo medio” en el que radica la virtud. A este tenor, debemos evitar la idea de excesos del tipo de la gobernanza electrónica, es decir, la especie que ahora corre, en función de la cual los poderes públicos han de estar a los vaivenes cortoplacistas y mutables de la opinión expresada por los individuos en Internet y sus redes sociales. La política debe gobernar, corregir, coordinar, pero la iniciativa, el terreno de las ideas de lo sencillo y cotidiano debe residir en unos ciudadanos que, por su vivencia concreta en cada uno de los innumerables ámbitos de la vida humana, son los más capacitados a priori de proporcionar un número infinito de soluciones a los problemas que nos acucian.

Esta ponencia, como expresa su título, no es pues teorizante, sino que intenta ser resumen de una actitud o vivencia personal. Al respecto, se entendería que lo adecuado consiste en operar una cierta labor de selección y ensayo; hay que aprender a coexistir sin complejos con el fracaso y la decepción, como elementos sustanciales de la existencia humana, pues si es cierto que son malos, son asimismo útiles en lo que apuntan de experiencia empírica hacia los caminos correctos. Lo que sí parece de sobras claro es que llevamos

demasiado tiempo como meros receptores de ideas abstractas y precocinadas desde ámbitos aislados y autistas en donde reside el poder. Los pésimos resultados que vamos cosechando con este proceder nos convencen, a base de amargos empujones, de que un método diferente debe emprenderse, y cualquier placebo, en forma de consignataria implantación de huecas consignas, buenas “porque sí” desde el pensamiento de lo políticamente correcto, no harán sino agravar la desazón y el hastío, en medio de un agobiante círculo vicioso, cada vez más insostenible según discurren estos días amargos para demasiada gente.

Lo que en principio parecía como una teorización relativamente fácil de diseñar, reviste en la práctica no pocas dudas. Una dificultad muy relevante procede de lo que podríamos denominar como el “efecto microcosmos”, es decir; al estar únicamente presentes en un determinado ámbito existencial, con el que nos ganamos la vida, perdemos capacidad de visión global o de conjunto, al mismo tiempo que somos más vulnerables a las presiones o amenazas de ese Leviatán absolutista; es hecho notorio que cualquiera que se cuestiona cosas es impelido, a veces muy sutilmente, hacia la sumisión o el acatamiento, al no destacar ni “significarse”, a no jugar peligrosamente con la cosa, esa única que conoces, que te da sustento a ti y tu familia. El “efecto microcosmos” sobredimensiona, desde tu única visión, los problemas de tu entorno, mientras que los problemas de otros sectores que te son ajenos, precisamente por no vivirlos, te parecen lejanos, o llanamente los ignoras. Ello llevado a todos y cada uno de los individuos provoca, en definitiva, ausencia de conciencia colectiva, y los hace pasto fácil de la imposición consignataria del todopoderoso y omnipresente pensamiento único.

Quizás algunos, por su experiencia vital, entre los que creo encontrarme, para bien o para mal, que creemos tener una vida desenvuelta en múltiples ámbitos estemos quizás dotados de una capacidad de “darle al zoom hacia atrás”, de la que los cautivos o prisioneros en un determinado microcosmos, o “Matrix” (según la acertada terminología de inspiración cinematográfica propuesta por Juan Manuel de Prada) llanamente carecen o se ven imposibilitados de sustraerse. Yesos “Matrix” juegan, no nos engañemos, tanto para los presuntos opresores (pensemos en los partitócratas, burócratas o cargos directivos que no han conocido ni saben de otra vida fuera de los entresijos de su organización), como para los sometidos (esa capa de población, todavía privilegiada en comparación a los cada vez más lacerados por el azote del desempleo que dependen de una nómina, concedida por cualesquiera forma de poder, empresarial, administrativo, poco importa, pero siempre inmisericorde a la hora de castigar como intolerable sedición cualquier acto que se parezca al

libre albedrío, uso del criterio personal, o ejercicio de un sentido medianamente crítico).

Lo que someto al criterio del lector en las líneas que siguen lo es en clave, como ya se ha reiterado, de vivencia pragmática. Es un modo de entender lo público que ha permitido edificarme un ámbito vital que considero de utilidad en mi labor, más o menos adecuada, de testimonio de fe. Con mejor o peor fortuna, dedicaré las líneas que siguen a exponer cómo he intentado, como individuo, acceder y participar en eso tan difícil, tanto de concepto como de acceso, que es “lo público”. En el caso singular de este comunicante, mi vida, toda ella pública en el sentido correcto que considero que la misma ha de entenderse, discurre por cuatro entornos, todos ellos altamente “tóxicos” si se vivencian con el antes descrito “efecto microcosmos” o “Matrix”, y sin embargo, muy constructivos, si se abordan al unísono, precisamente por las sinergias y modos de contrarrestarse que presentan unos respecto de otros, aunque ello sea en detrimento o merma de tiempos dedicados a la familia y, como no, al relajo o llano descanso (y espero que nunca para la oración o la vida interior). Dichos ámbitos son la enseñanza (como profesor de Derecho en la universidad de mi ciudad, investigador, y participante en ciertos entornos de formación como en los cursos de práctica jurídica del Colegio de Abogados), la vida profesional (ejercicio de la abogacía), la actividad asociativa parapolítica en servicio de la Iglesia de Cristo alrededor de la ACdP, y finalmente, mediante la presencia en los medios de comunicación social locales, concretamente los de carácter audiovisual y televisivo (en el medio de TV local andaluz en TDT, Canal Luz). Todos ellos diversifican, en mayor o menor extensión, mis medios de vida. Estimo que tener por estas vías una mayor dosis de libertad es un talento, al modo de la homónima parábola de Nuestro Señor, de modo que te sientes inclinado a fructificar en provecho de tus semejantes, y en todo caso intentando ser, según otra parábola, lo más publicano y lo menos fariseo posible.

Sobre el primer capítulo, la docencia es esencialmente vocacional; te obliga a investigar, a estar al día, a ser honesto con los jóvenes que deben acceder a una formación en valores que, de frustrarse, impide todo criterio sereno y bien fundamentado para acceder a la información. No es menos cierta la intención monopolizadora del proyecto de ingeniería social que, arrancando del monopolio formativo, ya adoctrina para que después sean asumidos dócilmente los implantes de falsa información sesgada y cada vez menos contrastada, progresivamente menos veraz y racional, y cada vez más falsamente emotiva, manipuladora y sectaria. La docencia ha de forjar el espíritu y enriquecer a la persona, pero no es menos cierto que también lo ha de ser para que los que la reciben puedan estar en condiciones de desempeñar una labor o trabajo con

los que ganarse dignamente la vida para sí y sus seres queridos. Con el mayor respeto para los docentes exclusivos, he considerado que si yo mismo no practicaba aquello que enseñaba había un algo que faltaba, algo parecido, si se me permite el frívolo ejemplo, a una academia de pilotos, en la cual sólo hubiera simuladores de vuelo, pero ningún aparato de verdad. La docencia lleva pareja asimismo la investigación, y ésta retroalimenta asimismo el mundo práctico; te salva de la inercia y del vicio de la autoconfianza de lo conocido, precisamente en un mundo tan sujeto a la cambiante realidad humana cual es el de las Leyes, las cuales ocupan, como abogado en ejercicio, mi quehacer profesional, es decir, mi segundo ámbito vital. Un entorno aquejado de la enfermedad del relativismo y el positivismo a ultranza, como un deber ser de lo políticamente correcto que, obstinadamente, los pésimos resultados que se van cosechando se empeñan obtusamente en demostrar, y oscuros y turbios intereses se empeñan, aun más obtusamente, en ignorar. Leyes y enseñanza han de serlo en valores, y ambos entornos, como es públicamente notorio para la consternación compartida a todos los asistentes a los Congresos y Jornadas de Católicos y Vida Pública auspiciadas desde la ACdP en comunión con la generalidad de los carismas eclesiales, han sido cebo del relativismo, de la falta de valores, o si se quiere, de la entronización de unos contravalores, muñidos por tantos falsos profetas, que tanto mal vemos que deparan allá donde se enseñorean. Es la pertenencia a la ACdP, tercer aspecto, en donde hallo la fuente y el necesario referente para el estudio, asunción, reivindicación y proclamación de esos valores, en el entorno familiar, profesional, y en definitiva vital, como con toda seguridad lo encuentran mis hermanos en el Señor dentro de todos los demás carismas de la Santa Madre Iglesia, por igual llamados a la gran obra y en donde nunca sobra ninguno.

Finalmente, y hablando ya de la presencia en los medios, el testimonio es algo para lo que hay que prepararse, y mucho más compleja resulta dicha preparación cuando los que han de recibirlo son indiferentes, cuando no directamente hostiles al mensaje divino. En lo que concierne a la manifestación mediática de la fe (pues acudo a programas de TV local desde hace casi cuatro años, y éste es mi cuarto capítulo en lo público) considero sinceramente que premisas valorativas tales como la amenidad, el sentido del humor, la sencillez, el gracejo, todo ello aderezado con ciertos tintes de suave ironía sin excesos, constituyen el modo de presencia comunicativa idónea. Hay que saber ser sencillo en lo grande y grande en lo humilde, verter una vocación de servicio e ilustración, antes proponedor que adoctrinador, hacer ver el ejemplo en la vivencia, con el correspondiente margen admitido al error, que dejan traslucir la sensación de que se está en posesión de la verdad. Lógicamente

somos testigos de una verdad, la verdad del mensaje evangélico, pero en todo momento debemos evitar el riesgo de aparecer como poseedores, por el mero hecho de la transmisión, de una verdad personalista e intransigente. En resumidas cuentas, que si fracasamos en la transmisión de la auténtica Verdad, tal intento fallido se deba por entero a nosotros, y así darlo a saber en cualquier momento. Habremos de ser impermeables, tanto a halagos que nos envanezcan como a críticas que nos suman en el desánimo, y dado que la verdad que transmitimos no puede, como tal, y con independencia de nuestra actuación mejor o peor, fracasar.

Tampoco podemos enfrentarnos al testimonio de Cristo en una manera ligera; una inadecuada transmisión, o lo que es peor, una incoherencia entre lo transmitido y lo después actuado, tiene un efecto demoledor en una sociedad tan vapuleada desde la utopía, lacerada por esa antesala del nihilismo, cual es el escepticismo generalizado ante tanto mensaje o consigna, inicialmente altisonante, y luego lamentablemente defraudado en los actos, obras y omisiones. Un fracaso deliberado, o cuando menos irresponsable, en la transmisión o testimonio de la fe, no sólo es nocivo para ésta, sino que reviste secuelas demoledoras para nuestros prójimos, pues éstos, sin haber contado con la presencia vertebradora del mensaje en la construcción de sus vidas, se ven irremisiblemente volcados hacia una hostilidad que les cierra el camino hacia la misma. Y si así sucediere, jamás quiero pensar que ello sea de modo irreversible. El elemento pedagógico, sin ir de maestrillo por la vida, es importante en la transmisión mediática. Ante el eventual giro de la noción de espacio político aquí reivindicada, es mucho lo que debe hacerse, especialmente superando el círculo vicioso del creciente estatismo a cargo de la clase política y dirigente. Nos hemos acostumbrado demasiado a ser meros receptores de las ideas que sólo pueden emanar desde el poder por interés, conveniencia o miedo. No sabemos si tales componentes inciden más en los propios dirigentes o en nosotros mismos, como dirigidos; en cualquier caso es obvio que hemos preferido asumir ese inmaduro papel de mandados, receptores o incitados.

¿Y en qué modo hacer y comportarse para expresar ideas? Pues muchas veces lo sencillo y hasta humorístico, siendo irreverentes con los endeble dogmas del pensamiento único, es la mejor opción. Para ilustrarlo, acudiré a un ejemplo no sé si de mi invención, pero que ha servido, cuando menos, para conmover conciencias desde la amenidad, esbozando una sonrisa que, pese a todo, y aun existiendo sobrados motivos, prefiero a la ardiente indignación o ira.

El caso que apunto concierne a la nefasta ideología de género, uno de los elementos más destructores del entramado relativista, nihilista y cristofóbico. Omnipresente con aviesa y abominable con intención adoctrinadora en la

asignatura de EpC, conoce a lo largo de todos los Congresos y Jornadas de Católicos y Vida Pública, y éste no es excepción, una creciente concienciación, tendente a conseguir su erradicación. Pongamos que sea cierto que uno no sea ni hombre o mujer por su físico o naturaleza corporal, sino por su opción personal, por su vivencia, o como resumen de dicha ideología, por lo mental. Entonces cuento la fábula según la cual un señor con barba de varios días se presenta a un organismo oficial pidiendo uno de los puestos... ¡reservados como cuota para mujeres! Le dirían que imposible, “porque usted es un hombre”, y él respondería que físicamente sí, pero como asume a pies juntillas y sin ambages los últimos extremos de la ideología de género, él se considera a todos los efectos como una mujer en un cuerpo de hombre y que, por ello mismo, desea un puesto reservado para mujeres. Si le dicen que no es posible diría... “¿en qué quedamos entonces, para ser mujer qué es lo que cuenta, la mente o el cuerpo físico?”. Y el relativista diría que... “¡depende de cada situación!”. Claro que depende, de la conveniencia propia de un tahúr que maneja las cartas marcadas a su conveniencia, para que siempre gane la banca. Este ejercicio de humor y de sana ironía, que revierte de este modo provocador y hasta irreverente uno de los dogmas más sectarios de la corriente del actual pensamiento de lo políticamente correcto, me ha deparado no pocas felicitaciones... ¡hasta de muchos declarados no creyentes! Poner en solfa los argumentos del rival de manera jocosa es más efectivo que la imposición airada e irascible de tu verdad, por muy vital que la misma sea. Y ante esa felicitación siempre hay lugar a la última apostilla, siempre sin perder la jovialidad; mira, hay una cosa que compartimos tú y yo, aunque seamos uno creyente y el otro no. ¿Qué cosa es esa?, pregunta. Y yo respondo: ¡que a los dos nos molesta muchísimo que nos traten de engañar!

Y es sólo desde la independencia que se obtiene desde presencias en múltiples ámbitos, ganando en riqueza y libertad de movimientos como, en mi entorno vital en Huelva y Sevilla, lo he logrado obtener. Haciendo apelación incluso a ese humor andaluz que emerge en situaciones de gran fatalismo y contrariedad tengo además otra filosofía, a modo de la del Séneca flamenco; los disgustos o sinsabores que tengo, por ejemplo, en la universidad, sólo consigo olvidarlos con los reveses acaecidos en el juzgado. Todos somos de algún modo proclives a ese “pesimismo contrario a la Gracia y a la fe”, como recoge otro conocido pasaje de la Oración del Propagandista, debida a la espiritualidad del P. Ángel Ayala S.J. O si se quiere, es pura teoría anglosajona de la diversificación de riesgos (soy nieto de una inglesa de Liverpool, que fue enfermera en la Compañía de las Minas de Riotinto, por más señas, convertida al catolicismo desde la Iglesia anglicana, tema éste muy de última, por cierto).

Con una sola dimensión vital tendrás sinsabores y gozos, pero únicamente procedentes de esa fuente. Y si lo normal es que los sinsabores superen a los disfrutes, con sólo un referente es mucho más fácil caer en el abandono de la desazón. Por medio de una presencia diversificada en diversos entornos, aunque sea a costa de mermas en nuestros momentos de asueto, nuestras tristezas se solapan y por qué no, aumentamos la posibilidad de que nos lleguen bienes de procedencia diversa. Un aliento que nos sostiene en el propósito de perseverar, y nos educa de que no es comprensible un progreso de nuestra personalidad sin advertir de modo claro que en dicho crecimiento tiene mucho que ver el florecimiento de la simiente o labor que desperdigamos, a veces inconscientemente, entre los que nos rodean, como obra del siempre sutil aliento del Señor, que nos quiere activos en su obra y camino, pero ante todo, libres para elegir sus consejos como Padre Misericordioso nuestro que es. Y también con el amor inmenso de su excelsa Madre y Madre nuestra. En resumen, aun en la determinación de lo público para dar ese testimonio tenemos lo intuitivo y lo racional, la eterna y apasionante coexistencia del hombre Fe y el hombre Razón, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino.

Y tampoco es menos cierto que Su Santidad en su obra *Luz del Mundo* advierte sobre otro revelador paradigma: lo ético y lo lógico son coincidentes. Un bálsamo de lo más deseable en un erial arrasado por la ilógica del relativismo irracional, que produce resultados cada vez más ilógicos, y que sumen especialmente a las gentes más sencillas y populares en un intolerable y permanente estado de confusión, y las convierten en pasto fácil de los manejos más turbios y abyectos. Dejémonos llevar sin miedos, sin excesos ni defectos, pues la llama o faro orientador nos sacude el corazón, en el llamado de la conciencia, cuando hacemos unas veces lo correcto y, otras, lo erróneo. En cualquier caso viene muy bien la famosa sentencia del cura Don Camilo, el celeberrimo personaje nacido de la aguda pluma del autor italiano Giovanni Guareschi, que decía: el que resiste, gana. Y aún más; consideremos que es la convicción, que no la violencia, la fuerza capaz de transformar el mundo.